

**ÖĞRENCİLERİN ENTELEKTÜEL BECERİLERİNİN BUHAR
EĞİTİM (MATEMATİK) TEKNOLOGİLERİNE DAYALI
GELİŞTİRİLMESİ**

**Narimbetova Zakhia Akhmedovna,
Chirchik Devlet Pedagoji Üniversitesi**

**İlköğretim Metodolojisi Bölümü p.f.f.d(PhD) docent v.b.,
+99899-8672910, z.narimbetova@cspi.uz**

**Askarova Naima Jurabaevna
Yangiyol ilçesi, Taşkent
36. ilkokul öğretmeni**

Özet: Bu makale ilkokullarda STEAM yaklaşımına ilişkin fikir ve görüşler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: STEAM eğitimi, geliştirici, etnik köken, teknoloji, ırk, çevre, dünyayı keşfetme, yaratıcı, yenilik

Girmek. Cinsiyeti, kültürü, etnik kökeni veya ırkı ne olursa olsun tüm çocuklar öğrenmek için doğarlar ve etraflarındaki dünyayı keşfetmeye hazırdırlar. STEAM eğitim teknolojisi sayesinde çocuklar dünyayı keşfetme ve öğrenme sürecine başlar

STEAM teknolojisi, eğitimden farklı olarak bilginin izole edilmesini değil, karşılıklı olarak orantılı olmasını sağlar.Öğrencinin standart dışı düşünme, sorunlara çoklu çözüm bulma ve yaratıcılığı geliştirmesi, gelecekteki kariyerinde çok faydalı olacaktır.

STEAM eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanmasında öğretmenlere ve velilere önemli rol düşmektedir. Matematik, evrene ve dünyaya ilişkin bilginin temeli olup etrafımızdaki olay ve olguların kendine özgü yasalarını ortaya çıkarmada büyük önem taşımaktadır. Matematik bilgisi olmadan üretimin ve

bilimin gelişimini hayal etmek imkansızdır. Bu nedenle matematik kültürü evrensel insan kültürünün bir bileşenidir ve matematik toplumumuzun her yönüne büyük bir kültürel katkı sağlamaktadır.

Matematik biliminin insan zihnini keskinleştirdiği, dikkati geliştirdiği, istenilen hedefe ulaşma kararlılığını ve iradesini eğittiği, algoritmik bir şekilde disiplini öğrettiği ve en önemlisi akıl yürütmeyi, problem çözmeyi, yeniliği teşvik ettiği, düşünmeyi genişlettiği bilinmektedir.

Ülkemizin dünya toplumuna entegrasyonu, bilim ve teknolojinin gelişmesi, bilim ve teknolojinin gelişmesi, değişen dünyada rekabetçi olabilmek için genç neslin bilimlere hakim olmasını gerektirmektedir.

Çocuklara matematiği etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak öğretmek, onlara tüm becerileri, araçları ve bilgiyi tanıtmak ve bu konuda uzmanlaşmalarına yardımcı olmak, yıl boyunca herhangi bir görevi özgüvenle ve şevkle ele almak için öğrencilere ihtiyaç duydukları kavramlarla donatmak, sağlar.

STEAM eğitiminde matematiğin önemi. STEAM eğitiminde matematik çok zordur çünkü şüphesiz öğrenci gelişimi için önemlidir ancak öğrencileri meşgul etmek en zor olanıdır. STEAM eğitiminin amacı bilimin, teknolojinin önemini vurgulamaktır. , mühendislik, sanat ve matematik gibi konu alanlarının daha bütünlükli öğretimini vurgulamak ve teşvik etmektir. Bu alanlar arasında matematik en güçlü akademik konulardan biridir. Matematik doğruluk, mantıksal düşünme ve algoritmaları takip etme yeteneğini geliştirir. Son olarak STEM'deki "matematik" hem saf matematiği hem de uygulamalı matematiği ifade eder. Saf matematik, matematiksel kavram ve yapıların incelenmesidir. Bunlar matematiğin ana fikirleri! Buna cebir, geometri ve sayı teorisi gibi alanlar dahildir. Uygulamalı Matematik Neye Benzer: Bu program çeşitli STEAM alanlarındaki matematiği kapsar; bazı uygulamalı matematik alanları arasında kombinatorik, hesaplamalı biyoloji, teorik bilgisayar bilimi ve teorik fizik bulunur. STEM kısaltması matematikle bitse de aslında bir bilimdir.

teknoloji ve mühendisliğin temelidir. Demek istediğimiz şu: Küresel ısınmayla ilgili topladığınız verileri anlamlandırarsanız matematiği kullanmak zorunda kalacaksınız. Yeni pil teknolojisi üzerinde çalışıyorsanız, pilin ne kadar enerji depolayabileceğini bulmanız gerekir. Bu da matematik kullanır! Video oyunlarının geliştiricileri ve programcıları bile matematiğe güveniyor! Ancak genel olarak eğitim ve yaşamda matematiğin önemini vurgulamak çok önemli. Temmuz tarihli kararname ve kavramların onaylanması üzerine "Matematiğin daha da geliştirilmesi için devlet desteği hakkında eğitim ve bilimlerin yanı sıra matematik alanında eğitimin kalitesinin artırılmasına ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesine yönelik önlemler" belgeleri geliştirilmiştir.

STEAM eğitimi nedir, matematik neden bu kadar önemlidir ve matematiğe daha geniş STEAM bağlamında nasıl bakılmalıdır?

2. Matematik nedir?

Matematik dünyanın en köklü akademik disiplinlerinden biri ve özetlemesi en zor olanlardan biridir. Cambridge İngilizce Sözlüğü'ne göre "azim" 2021 yılının kelimesidir. Cambridge Sözlüğü matematiği şu şekilde tanımlamaktadır:

"Sayıların, şekillerin ve uzayın zihni kullanarak ve bunları organize etmek için genellikle özel bir semboller ve kurallar sistemi kullanılarak incelenmesi."

2.sınıf matematik ders kitabında sınıftaki sayıları 100'e toplama yolları konusu verilmekte, bu konu üzerinden öğrencilerin sınıftaki sayıları toplama ve çıkarma becerileri geliştirilmektedir. Güçlendirme ve geliştirmeye yönelik birçok oyun ve yöntem Bunlar öğrencinin konuyu ve ödevleri daha hızlı ve kolay anlamasını sağlar.İlginç matematik oyunları ve mantıksal problemler çocuğun matematiğe olan ilgisini artırır.Bilgilerinin geri kalanını bu süreçlerde kullanabilirler. Seçilen matematik oyunları çocuğun yaşına uygun olarak dersin konusu ile ilgilidir.Matematik ile diğer konular arasındaki fark, bu konunun ne kadar derinine inilirse, en altta o kadar mükemmel bilginin bulunabilmesidir.Boşuna değil ki STEAM eğitimi matematikle yakından ilgilidir.

7 - dersinde 100 sınıftaki sayıları toplama yöntemleri konusuna ilişkin 4 mantıksal örneğe dikkat edersek, bu görev öğrencilerin hafızasını ve zihnini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu örneğe STEAM eğitiminde entelektüel süreç denir. Çünkü bu görev "öğrencilerin sadece düşünmesini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda doğa sevgisini de uyandırır. Meyvelerin arkasında saklı sayıları bularak öğrencilerin yüksek yetenek ve hesaplama becerileri gelişir. Göreve bağlı olarak toplama ve toplamları bulma becerileri geliştirilir.

4. Mevalar o'rnidagi mos sonlarni topamiz va natijalarni hisoblaymiz.

$$3 + 9 = 12$$

$$3 + 13 = 16$$

$$5 + 15 = 20$$

$$3 + 17 + 4 = ?$$

$$3 + 4 = 7$$

$$10 + 5 = 15 - 1$$

$$10 = 1 + 9$$

$$10 + 10 - 9 = ?$$

Bu tür mantıksal örnekler ve görevler, öğrencilerin sözlü konuşmalarını geliştirmelerine ve düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Matematik derslerinde uzunluk, ağırlık ve zaman ölçü birimleri öğrencilerle birlikte çeşitli konularda çalışılarak bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.

"Sorun Kutusu"

Amaç: Bu yöntem, ilkokul sınıflarındaki öğrencilere problemler üzerinde düşünme, analiz etme ve birbirleriyle katılma konusunda ilham vermeyi amaçlamaktadır. Eğlenceli bir yaklaşım, bu konuları ilerici ve ilgi çekici hale getirir ve öğrencilere yaratıcı fikirlerini özgürce ifade etme, keşfetme ve önerme fırsatı verir.

Yöntem açıklaması:

Öğretmen öğrencilerin beyin fırtınası yapması ve sorunları analiz etmesi için bir "Sorun Kutusu" oluşturur. Bu kutu her öğrencinin sorunlarını içermelidir. Her öğrenci bir gruba ayrılır ve grup üyeleri kutudan rastgele bir problem seçerler.

Her sorun başkaları için gizemli ve ilginç olmalı, sorunun çözülmesine ilham vermeli.

Grup üyeleri akıllarındaki problemi analiz eder ve onu nasıl çözeceklerini öğrenirler.

Her grup, sorununu nasıl analiz edeceği, sorunu nasıl çözeceği ve son olarak sorununa nasıl çözüm bulacağı konusunda fikirlerini sunar.

Her grup problemleri okur ve bunları diğer gruplara açıklamak için bazı sorular formüle eder.

Rol Oynama ve Yazma:

Öğretmen, grup üyelerine sorunları çözebilmeleri için belirli roller yaratır (dedektif, editör, bilim insanı, danışman vb.).

Her grup bu rollerle problemi çözer ve sonuçları gösterir.

Bir beyin fırtınası oturumu düzenleyin:

Öğretmen öğrencilere konuyu tartışmak için sorular sorar.

Öğrenciler problemlerini, analizlerini ve çözümlerini diğer gruplara sunarlar.

Bu yöntem öğrencilere problemler yoluyla fikir geliştirmenin, keşfetmenin ve önermenin eğlenceli ve ilham verici bir yolunu sunar. Öğrenciler öğrenerek, analiz ederek ve yaratıcı fikirleri ifade ederek konuları etkili bir şekilde tartışır.

Bu yöntemle öğrenciler koşullar yaratarak problemleri hızlı ve kolay çözmeyi öğrenirler. Öğrenciler arasında problem çözme ve durum analizi süreci oluşturulur. Bu yöntem kullanılırsa amaca uygun olur. Yani mümkündür. Öğrencilerin konuyla ilgili verilen problemi büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiklerini gözlemlemek.

Yöntem adı: "Düşünme problemi küpü"

Amaç: Bu yöntem, ilkökul düzeyindeki öğrencilerin problemler üzerinden fikir alışverişinde bulunmalarını, analiz etmelerini ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmelerini amaçlamaktadır. "Düşünme Problemi Kubbesi" oyun yöntemi öğrencilerin problemler üzerinden düşünmesini, analiz etmesini ve öğrenmesini sağlar.

Yöntem açıklaması:

- Öğretmen, öğrencilerin problemler üzerinden fikir alışverişinde bulunup analiz edebilmeleri için bir "Düşünceli Sorular Kümesi" düzenler. Bu küplerde her küp bir konuyu ve sorunu temsil ediyor.
- Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba problem küpleri sunulur.
- Grup üyeleri birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak sorunlarını öğrenir ve analiz eder.
- Her grup bir problem küpü seçer ve onun üzerinden problemleri analiz eder.
- Her konu küpü dışarıdaki öğrencilere düşüncelerini paylaşmaları, analiz etmeleri ve öğrenmeleri için ilham verir.
- Öğrenciler sorunları analiz etmek için bir oyun yaratırlar. Her gruba belirli bir zamanda bir problem analizi oyunu oynanır.
- Oyun süresince her öğrenci düşündüğü konuyu analiz eder ve ek görüşlerde bulunur.
- Her grup, düşündükleri problem küplerini nasıl inceleyeceklerini, beyin fırtınası yapacaklarını ve analiz edeceklerini anlatır.

Bu yöntem öğrencileri problemler, analizler ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirme yoluyla fikir alışverişinde bulunmaya yönlendirir. Bu eğlenceli yaklaşım, öğrencileri eğlenceli bir fikir alışverişi, analiz ve öğrenmeyle buluşturur. Bu yöntem 2.sınıf matematik ders kitabında verilen desimetre, santimetre ve milimetre konusu üzerinde çalışılırsa konu anlaşılır ve net bir hedefe ulaşılmış olur ve bununla ilgili örnekler verilirse problemler öğrencilerin zihinlerinde hızlı bir

şekilde anlaşılır. 2.sınıf matematik ders kitabının saat ve dakika konusuna ilişkin 64-65. sayfalardaki sözlü problemlerde kullanılırsa ders süreci çok anlamlı olacaktır.

71. Soatlar va minutlar ishtirok etgan ifodalarni hisoblash

5. Baxtiyorning soati 15 minut orqada. U maktabga kirganida, uning soati 8:20 bo'lganini ko'rsatdi. Agar darslar soat 8:30 da boshlansa, Baxtiyor maktabga kechikdimi?

6. Agar hozir 9:15 bo'lsa, soatlardan qaysi biri to'g'ri ko'rsatyapti? Qolgan soatlar qanchaga olinda yuribdi yoki orqada qolyapti?

7. Elektron soat to'g'ri to'rtburchak shaklida. Ularning uzunligi 32 cm, kengligi esa 17 cm kamroq. Bu soatning perimetrini toping?

8. Buvisinikidan uyigacha borish uchun Jasur shaharga poezdga borishi, keyin esa metroga o'tirishi kerak. U soat 12:43 bo'lganda poyezdga chiqdi va 14:18 da undan tushdi. Keyin u metroga o'tirdi. Metroda yurish poyezdda yurishdan 48 minut kamroq vaqtni oldi. Keyin u uyiga metroda borganidan 32 minut kamroq piyoda keldi. Jasur uyiga yetib borguncha qancha vaqt ketdi?

Problemlerin türleri farklı olduğu gibi içerikleri de çözümleri de farklıdır. Ders kitabında verilen problemlerin yukarıda verilen yöntemle daha anlaşılır olduğunu bilebiliriz. Matematik bilimi oldukça ilgi çekicidir. STEAM eğitiminin temel amacı ve görevi, eğitim sürecine nüfuz etmek ve matematiksel kavramların her yönüyle geliştirilmesine yönelik çalışmalar düzenlemek, bilişsel aktivitelerini ve yaşa bağlı yeteneklerini oluşturmak ve geliştirmektir. bilgiyi öğretmek ve bu bilgiyi düşünmek ve yaratmak için kullanmaktır, STEAM yaklaşımı bize edindiğimiz bilgileri gerçek becerilerle birleştirmeyi öğretir, belki de bunları uygulama ve pratikte hayata geçirme fırsatı verir. Bilgiyi edinin ve hemen kullanmayı öğrenin. STEAM eğitimi her alanda aktif ve hızlı bir şekilde eğitim alanlarına giriyor, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisi de artıyor. STEAM teknolojilerinin eğitimin farklı düzeylerinde uygulanmasının kendine has özellikleri olmalıdır. Okul eğitiminde ağırlıklı olarak proje-araştırma ve oyun etkinliklerine ağırlık verilmekte, yaşam sorunlarının çözümünde bağımsızlığın

geliştirilmesine yönelik olup, etkinlik ürünlerinin tasarımı karşılıklı işbirliği içerisinde planlanmaktadır.

Referanslar:

1. İlk qadamli Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. T.: BMT Bolalar jamg'armasi (YuNISEF), 2018.

2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq / SH.M. Mirziyoyev. –Toshkent: O'zbekiston, 2016. - 56 b.

3. Kadirova R.M. "Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning omillari (o'quv qo'llanma).-T.:TDPU, 2002. 13. Qodirova F., Toshpo'latova SH., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. -T.: M a'naviyat.

4. Tursunov I. G.Narimbetova Z. A. Umumta'lim Maktablarida Geometriyani o'qitishning me'yoriy omillari/ Diversity Research: Journal of Analysis and Trends,2023,1/6.

5. Tursunov I. G.Narimbetova Z. A. Развитие геометрических компетенций у учащихся в общеобразовательных школах/ Pedagogical Cluster- Journal of Pedagogical Developments.2023,1/1.

6. Narimbetova Z. A. Umumta'lim maktablarida geometriyani o'qitishning me'yoriy omillar/Muqallim ham uzliksiz bilimlendiriy.2023,6/2.

7. Narimbetova Z. A. , AsqarovaN. J. Axborot kompetentlikni bo'lajak o'qituvchilarda rivojlantirish tizimi/ European Journal of Interdisciplinary Research and Development.2022,V-10.